

JURISPRUDENCE

EVOLUTION OF NORMATIVE REGULATIONS REGARDING ENVIRONMENT PROTECTION

Slusarenco Svetlana

*PhD, associate professor,
Director of the Doctoral School of Legal Sciences,
Moldova State University,
Chişinău, 60 Alexei Mateevici Street*

EVOLUȚIA REGLEMENTĂRILOR NORMATIVE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Slusarenco Svetlana

*Doctor în drept, conferențiar universitar,
Directorul Școlii Doctorale Științe Juridice,
Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, str. Mateevici, 60*

Abstract

Subjective rights cannot be exercised without being correlated with legal obligations, because these two components make up the content of any legal relationship. Man, respectively human society, enters into more or less intense and complex relationships with the environment. The first regulatory elements of the environment protected human health by combating the pollution of essential local resources, such as drinking water, air, fauna and flora. The concern for the state of the environment and its components is increasing due to the immense dangers that threaten the living conditions on the planet and the very future of the human species.

Rezumat

Drepturile subiective nu pot fi exercitate fără a fi corelate cu obligațiile juridice, deoarece aceste două componente alcătuiesc conținutul oricărui raport juridic. Omul, respectiv societatea umană, intră în relații mai mult sau mai puțin intense și complexe cu mediul. Primele elemente de reglementare ale mediului ocroteau sănătatea omului prin combaterea poluării resurselor locale esențiale, precum apa potabilă, aerul, fauna și flora. Îngrijorarea pentru starea mediului și a componentelor sale este tot mai mare datorită imenselor pericole care amenință condițiile de viață pe planetă și însuși viitorul speciei umane.

Keywords: normative acts, duty, rights, environment, protection, satisfactory conditions, danger, consequences, society.

Cuvinte cheie: acte normative, îndatorire, drepturi, mediu înconjurător, protecție, condiții satisfăcătoare, pericol, consecințe, societate.

Realizând o retrospectivă în istorie, putem menționa că drepturile au apărut concomitent cu îndatoririle. Existența acestora este determinată de conținutul oricărui raport juridic, deoarece drepturile subiective nicicum nu puteau fi exercitate în lipsa unor obligații juridice corelative. În virtutea acestei situații nici un individ nu se putea bucura doar de drepturi fără să-și asume îndatoriri respective.

Îndatoririle fundamentale, servind drept mijloc de realizare a drepturilor subiective mobilizează treptat oamenii la realizarea scopurilor societății [1, p. 505]. Îndatoririle fundamentale reprezintă acele obligații puse în sarcina cetățenilor, esențiale pentru buna organizare a vieții sociale, determinate de scopurile societății și de valorile sociale ocrotite și promovate de aceasta, consacrate în norme de drept, care constituie conținutul normativ al Constituției, a căror respectare este asigurată prin forța de constrângere a statului atunci când convingerea nu este suficientă [2, p. 278].

Îndatoririle fundamentale apar ulterior conceptului de drepturi fundamentale, urmând apoi să

fie consacrate în acte deosebite. Existența unor îndatoriri fundamentale este stipulată și în Declarația Universală a Drepturilor Omului [3], unde se arată că „orice persoană are îndatoriri față de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalităților sale în exercitarea drepturilor și libertăților sale fiecare om este supus decât numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a igura cuvenita recunoaștere și respectare a drepturilor și libertăților și ca să fie tisfăcute justele cerințe ale moralei, ordinii publice și bunăstării generale într-o ietate democratică”.

Nici Declarația Franceză a Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1789 [4], nu cuprinde prevederi referitoare la îndatoririle fundamentale ale cetățenilor. În aceste condiții, în Franța în 1848 apare o declarație care proclamă nu numai drepturi, ci și îndatoriri fundamentale cetățenești [5, p. 329].

Drepturile subiective nu pot fi exercitate fără a fi corelate cu obligațiile juridice, deoarece aceste două componente alcătuiesc conținutul oricărui raport

juridic. Astfel, pornind de la aceste considerente, constatăm că îndeplinirea îndatoririlor fundamentale formează mijlocul prin care se realizează drepturile subiective, prin care oamenii contribuie la realizarea scopului și sarcinilor societății în ansamblu [6, p. 368].

Omul, respectiv societatea umană, în funcție de anvergura activității economice pe care o desfășoară, intră în relații mai mult sau mai puțin intense și complexe cu mediul, cu efecte negative mai mari sau mai mici asupra acestuia [7, p. 221]. Istoria, însă, consemnează destul de târziu aderența dreptului la ocrotirea naturii. Primele elemente de reglementare ale mediului, căutau să ocrotească sănătatea omului prin combaterea poluării resurselor locale esențiale, precum apa potabilă, aerul, fauna și flora [8, p. 4].

Potrivit izvoarelor istorice, în anul 242 î.e.n. în India împăratul Asoka a dispus prin lege ocrotirea peștilor, animalelor terestre și a pădurilor. A înființat și un fel de rezervații naturale, pe teritorii relativ întinse. În Roma Antică, de exemplu, poluatorii râurilor erau urmăriți de către riveranii din aval și de autoritățile publice. În secolul al V - lea oamenii se plâneau că Tibrul era serios poluat prin deșeurile orașului și protestau contra mirosurilor ce veneau de la unele locuințe. La Atena, în aceeași perioadă istorică, „poluatorii” epocii (tăbăcarii, fabricanții de brânzeturi și de miere) erau îndepărtați în afara orașelor și consemnați în locuri special amenajate, iar „măslinul sacru” era special ocrotit [8, p. 4].

După aproape un mileniu, marele han mongol Kibily (1214-1294) a interzis vânatoarea păsărilor și mamiferelor pe perioada de reproducție [9, p. 296].

Mari gânditori, precum Platon, deplâneau despăduririle masive ale munților din motive economice, iar Hippocrates în „Tratat despre aer, apă și locuri”, sublinia că bunăstarea individului este puternic dependentă de mediu. Acestea au fost doar începuturi timide, deoarece preocupările dreptului privitoare la mediu au luat avânt după anul 1000, datorită situației îngrijorătoare față de degradarea naturii (pădurea și fauna sălbatică) [8, p. 4].

În evul mediu, regii, principii, ducii și alți proprietari, ocroteau peisaje și sălbăticiuni de pe teritoriul pe care îl stăpâneau. Motivația era de natură estetică. În Anglia, în secolul XIV, regele Eduard a dat prima lege împotriva poluării. Se interzicea prin aceasta folosirea cărbunelui la încălzirea locuințelor în Londra. În Polonia, în secolul XVI, regele Sigismund al III-lea a declarat zone protejate, teritoriile pe care trăiau zimbrii. Primele măsuri de protecție, în secolele XVII și XVIII, au vizat pădurile, vânatul și pescuitul. În 1810, Napoleon I, a emis primul act normativ (decret imperial), cu caracter științific vizând organizarea teritorială a protecției mediului. În decret se reglementa amplasarea industriilor după gradul lor de toxicitate. Primele rezervații pentru ocrotirea animalelor sălbatice, în accepțiunea actuală a noțiunii, au apărut în a doua jumătate a secolului XIX în Franța (1861), după care s-au generalizat în întreaga lume. Pe măsura dezvoltării economice în Europa de Vest și SUA, s-a pus tot mai insistent problema punerii sub scutul legii nu numai a anumitor rezervații și parcuri naționale de interes

științific general, ci și a tuturor elementelor mediului, în accepțiunea modernă. Adaptarea legislației la cerințele protecției mediului a necesitat și necesită acțiuni internaționale. Obligația de a ocroti mediul a devenit, în ultimele decenii o problemă majoră, recunoscută de toate statele lumii [10, p. 400].

În atitudinea individuală și colectivă a oamenilor față de obligația de a ocroti mediul, s-au înregistrat trei etape: a) până la sfârșitul secolului XIX; b) de la începutul secolului XX până la sfârșitul anilor 60 ai sec. XX și c) începând cu deceniul VII al secolului XX și până în prezent. Până la sfârșitul secolului XIX, datorită numărului mai mic de oameni și a nivelului mai scăzut de dezvoltare a științei și tehnicii, activitatea economică a societății umane a fost mai redusă, impactul acesteia asupra naturii trecând practic neobservat, fiind puțin nociv. În acest context, obligația de a ocroti mediul aveau mai mult o semnificație estetică, o valoare economică generală. De la începutul secolului XX, până la sfârșitul anilor 60 ai sec. XX, s-au înregistrat modificări profunde în raporturile societății umane cu mediul. Aceste modificări au fost consecința exploziei demografice și a revoluției tehnico-științifice înregistrată în industrie, agricultură, transporturi, urbanizare și științele biologice, care au supus mediul unei presiuni din ce în ce mai mare sub raportul resurselor regenerabile și a poluării. Fenomenele negative au fost sesizate la început de oamenii de știință, apoi de opinia publică, care s-a organizat în mișcări și partide ecologiste, de organisme internaționale științifice și economice și de guvernele diferitelor țări. În această etapă, poluarea mediului a devenit evidentă, fiind apreciată ca un pericol incontestabil, ce amenință, oamenii și însăși natura, cu efecte negative asupra ciclurilor de producție. Începând cu anul 1940, s-au conturat reperele fundamentale ale concepției actuale vis-a-vis de protecția mediului, prin adoptarea Convenției de la Washington din 12 octombrie 1940, ale căror clauze prevedeau conservarea florei și faunei [11, p. 294].

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, care în art. 3 și 25 abordează la general unele probleme ecologice referitoare la dreptul la viață într-un mediu protejat, dreptul ființei umane de a avea un nivel de trai corespunzător etc. Începând cu deceniul al VII-lea al secolului XX și până în prezent, fenomenele negative s-au accentuat, ca urmare a sporirii în continuare a nivelului activității economice.

În acest context, a apărut pericolul iminent de epuizare a resurselor de materii prime și energie, fapt care pune în pericol procesele de producție fundamentale ce asigură existența societății omenești. Către anul 1960, a debutat perioada de conștientizare a necesității protecției mediului natural, perioadă care atinge apogeul odată cu adoptarea Strategiei Mondiale a Conservării Naturii în 1980. În acest context, se cere menționat și Actul final de la Helsinki din 1 august 1975, în care se declară că succesul unei politici a mediului presupune ca toate categoriile de populație și toate forțele sociale, conștiente de responsabilitățile lor, să contribuie la protejarea și ameliorarea mediului natural, ceea ce implică o acțiune educativă continuă și

aprofundată, în special, în privința tineretului. O gândire durabilă în scopul protecției mediului, și o dezvoltare vertiginosă a legislației ecologice apare doar odată cu organizarea de către Națiunile Unite a două conferințe internaționale - cea de la Stockholm din 1972 și cea de la Rio de Janeiro din 1992, ce au avut ca obiect protecția mediului [12, p. 78].

Interesul pentru problemele de mediu a apărut mult mai târziu, și anume, în anul 1972 în cadrul primei Conferințe Mondiale a Națiunilor Unite organizată la Stockholm. Aceasta a fost prima conferință mondială în domeniul protecției mediului, la care au participat delegați din 114 state. După cum se știe [13, p. 18], cel mai important document adoptat în cadrul Conferinței este reprezentat de „Declarația asupra mediului înconjurător”, în cadrul căreia s-a stabilit un număr de 26 de principii privind drepturile și obligațiile statelor în acest domeniu și mijloacele de dezvoltare a cooperării internaționale. Importanța documentului constă în faptul că se afirmă explicit, pentru prima dată, legătura dintre protecția mediului și drepturile omului. Astfel, Principiul 1 al documentului precizează că „Omul are dreptul fundamental la libertate, egalitate și condiții de viață satisfăcătoare, într-un mediu a cărui calitate îi permite să trăiască în mod demn și în prosperitate. El are datoria sacră de a proteja și îmbunătăți mediul înconjurător pentru generațiile prezente și viitoare (...)” [14, p. 62]. Documentul stabilește o legătură între drepturile omului și protecția mediului, calitatea acestuia din urmă fiind un factor esențial pentru asigurarea unor condiții de viață satisfăcătoare, dar, cu toate acestea, nu recunoaște în mod direct un drept la mediu. Un alt element de noutate este acela că prin acest document s-au pus bazele dezvoltării dreptului internațional al mediului [15, p. 99].

În perioada dintre Conferința de la Stockholm din 1972 și cea de la Rio de Janeiro din 1992, s-a adoptat Strategia Mondială a Conservării Naturii, în baza căreia s-a realizat o separare între vechile concepții, conform cărora dezvoltarea avea drept consecință poluarea și degradarea mediului și s-a început a pune suportul unei economii ecologice. De asemenea, în acest răstimp a fost adoptat un document internațional deosebit, și anume Carta Mondială a Naturii, care în principiul 1 susține că „natura trebuie respectată, iar procesele esențiale ale acesteia nu trebuie afectate”.

În contextul sporirii eforturilor naționale și internaționale, în scopul promovării și dezvoltării unui mediu sănătos în toate țările, Adunarea Generală a O.N.U. din 22 decembrie 1989 a lansat apelul la o înțelegere globală, care să definească strategia pentru stoparea efectelor degradării mediului. Inițiativa fiind lansată, a avut sorți de izbândă, ca în Ziua Mondială a Mediului din 1992 să aibă loc cea de a doua Conferință a Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, conferință care a avut drept scop elaborarea strategiilor și măsurilor de combatere a degradării mediului pe plan internațional. Declarația de la Rio [16], pune accentul pe dezvoltarea durabilă și proclamă în principiul 1 dreptul omului la o viață sănătoasă și productivă, în armonie cu natura.

De asemenea, la această conferință s-au adoptat și alte documente nu mai puțin importante: Convenția

privind diversitatea biologică; Convenția privind schimbările climatice; Declarația privind pădurile; Declarația privind deșertificarea și Agenda 21. În perioada dintre Conferința de la Rio de Janeiro din 1992 și cea de la Johannesburg din 26 august - 4 septembrie 2002, s-a adoptat de către Organizația Națiunilor Unite - Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, document de o importanță inestimabilă în domeniu, ce reglementează participarea populației la luarea deciziilor în domeniul mediului; accesul la informație și justiție pe o problemă sau alta de mediu [17, p. 315].

Protocolul adițional al Convenției Americane a Drepturilor Omului, adoptat la San Salvador la 17 noiembrie 1998, privind drepturile economice, sociale și culturale, în art. 11 alin. 1 recunoaște dreptul la un mediu sănătos, precizând că „fiecare are dreptul de a trăi într-un mediu sănătos și de a beneficia de serviciile publice esențiale”, dar și obligația statelor de a „promova protecția și ameliorarea mediului” (art. 11 alin. 2) [18].

Protecția mediului constituie una cele mai importante preocupări ale societății contemporane, care a conștientizat faptul nu mai poate să se dezvolte în detrimentul mediului ambiant. De la începutul anilor '70, au început acțiuni internaționale de protejare a mediului și a naturii, acesta fiind momentul în care s-a recunoscut că există o criză ecologică mondială. Pot fi exemplificate mareele negre, accidente nucleare, ploile acide care au distrus pădurile Europei de Nord, distrugerea pădurilor tropicale, epuizarea stratului de ozon, pericole majore pentru populația globului [19].

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, precum și reducerea poluării mediului și a surselor de poluare. Îngrijirea pentru starea mediului și a componentelor sale este tot mai mare datorită imenselor pericole care amenință condițiile de viață pe planetă și însuși viitorul speciei umane. Efectele crizei ecologice sunt globale, deoarece deteriorările de mediu nu cunosc frontiere, consecințelor lor se răspândesc pe suprafețe întinse.

References

1. Arseni A. Constitutional law and political institutions. Elementary Treatise. Vol. I. Chisinau: C.E.P. Publishing House, U.S.M., 2005, p. 504
2. Guceac I. Elementary course of constitutional law. Vol. I. Chisinau: Reclama, 2001, p. 278
3. The Universal Declaration of Human Rights, adopted on December 10, 1948, by Resolution 217 A during the third session of the General Assembly of the United Nations Organization
4. The French Declaration of the Rights of Man and Citizen of 1789. https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
5. Grama D., Vlaicu V. . The citizen's fundamental obligation to protect the environment, in "Current problems of social and human sciences under

the conditions of European integration", Chisinau, F.E.P. "Tipografia Centrală", 2006, p. 329 - 330

6. Drăganu T. Constitutional law and political institutions. Volume II. București: Lumina Lex, 1998 p., 368

7. Bantuș I., Secrieru S. . Constitutional right. Chișinău - 2000, p. 221

8. Cobzaru Angelica. European environmental law. Course notes. P. 4

<https://www.ueb.ro/drept/master/diim/DREPT%20EUROPEAN%20MASTER%20DIIM.pdf>

9. Smochină A. The universal history of the state and law. Modern and Contemporary Era. Chișinău: F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2002, p.296

10. Muraru I., Iancu Gh. Constitutional rights, freedoms and duties. Bucharest: I.R.D.O., 1992, p. 400

11. Sion I. Ecology and international law, cooperation and international strategy in the field of the environment. Bucharest: Scientific and Encyclopedic Publishing House, 1990, p.294

12. Capcelea A. The perspectives of European ecological integration. Kishinev: Prag-3 SRL, 2000, p.78

13. Marinescu, D., Treatise on environmental law, 3rd edition, revised and added, Editura Universul Juridic, București, 2008.

14. Popescu, D. și Popescu, M., Environmental law. International documents and treaties, vol. I, Artprint Publishing House, Bucharest, 2002.

15. Trușcă P., Trușcă A. The fundamental human right to a healthy environment in ECtHR jurisprudence. in: Transylvanian Journal of Administrative Sciences nr. 1 (23)/2009, pp. 97-120 p. 99

16. Rio Declaration on Environment and Development (Rio Declaration), 1992

17. Florea S. The ecological factor and sustainable territorial socio-economic development of the Republic of Moldova. Chișinău: U.L.I.M., 2000, p.315

18. Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights: “Protocol of San Salvador”: Signed at San Salvador, El Salvador, on November 17, 1988, at the Eighteenth Regular Session of the General Assembly. <http://www.oas.org/en/sare/social-inclusion/protocol-ssv/docs/protocol-san-salvador-en.pdf>

19. Drăgan S. Environmental law. P. 4. http://file.ucdc.ro/cursuri/8_2_do2319_Dreptul_mediu_lui_Dragan_Sorina.pdf